

Научный семинар
**«НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
И СТРАН БЫВШЕГО СССР»**

13 октября 2015 г. состоялся совместный семинар Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) и Центра трудовых исследований (ЦеТИ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на котором был представлен доклад аналитика Внешнеэкономбанка, старшего научного сотрудника Института социологии РАН Дмитрия Диденко на тему: «Накопление и использование человеческого капитала в экономическом развитии России и стран бывшего СССР».

В докладе были изложены основы теории человеческого капитала, даны определения таких понятий, как «интеллектуальное производство» и «интеллектуалоемкая экономика». В представленном докладе человеческий капитал рассматривался как важнейший фактор общественного развития, а расходы государства на образование граждан представлены как производственные инвестиции, эффективность вложения которых влияет на итоговые макроэкономические показатели, такие, например, как темп роста валового внутреннего продукта страны.

Автор доклада сделал попытку оценить стоимость человеческого капитала, используя известные методики стоимостной оценки этого производственного фактора в рамках затратного и доходного подхода. В данном случае затратный подход определяется как стоимость произведенных затрат на образование работников. Применение же доходного подхода основывается на текущей стоимости будущих доходов работников в зависимости от уровня их образования.

В рамках *затратного подхода* оценка стоимости человеческого капитала страны производилась по восстановительной стоимости, с использованием методики ученого-исследователя Ruth Judson. Согласно ее методике стоимость человеческого капитала (human capital) представляет собой средний объем человеческого капитала работника, который зависит от таких факторов, как среднее количество лет обучения, объем государственных расходов на образование и доля рабочей силы с образованием.

При оценке стоимости человеческого капитала в рамках *доходного подхода* автор использовал две альтернативные методики. Согласно *первой методике* ученых Jorgenson, Fraumeni (1992), объем человеческого капитала индивида зависит от его заработной платы в предстоящем году, коэффициента охвата учебой индивидов определенного пола, возраста и образования на следующей ступени образования в предстоящем году, вероятности дожития до возраста $(a + 1)$ (если его возраст равен a), величины зарплаток индивидов той же категории, но в возрасте на год старше, а также от ожидаемого годового темпа прироста реальной заработной платы и ставки дисконтирования.

Вторая методика в рамках доходного подхода к оценке стоимости человеческого капитала разработана учеными Foldvari, Van Leeuwen (2011). Согласно этой методике средний в расчете на работника объем человеческого капитала в стоимостном выражении определяется, исходя из средней фактической заработной платы, среднего возраста населения, ожидаемого темпа годового прироста реальной заработной платы, ставки дисконтирования, возраста работника. По мнению докладчика, эта методика является оптимальной для оценки стоимости человеческого капитала в российских условиях.

В докладе представлены расчеты стоимости человеческого капитала России на основе методик, описанных выше, и сопоставление этих результатов между собой. Кроме того, автором доклада были представлены результаты работы по обработке большого массива статистических данных времен СССР и новой России, иллюстрирующие формирование человеческого капитала в советский и постсоветский период. В частности, докладчиком представлена динамика стоимости человеческого капитала в период с 1920 по 2010 гг.; динамика объема человеческого капитала и дифференциации заработной платы в промышленности в период с 1910 по 2010 гг.; структурная динамика финансирования образования в России в период с 1946 по 2009 гг. и финансирования научных исследований и разработок (НИР) в СССР и России по их источникам. В ходе доклада была проанализирована динамика государственных расходов на науку и образование в СССР и России в период с 1924 по 2009 гг. В докладе осуществлен сравнительный анализ показателей экономического роста и производительности бывшего СССР и Китая, где человеческий капитал выступает как один из факторов производительности труда наряду с физическим капиталом. Также проведен сравнительный анализ степени дифференциации человеческого капитала в мире по индексу Джини, по индексу образования, по индексу здоровья. Исходя из проведенного исследования и обработки больших массивов статистических данных, докладчик пришел к выводу о том, что опережающее накопление человеческого капитала по отношению к капиталу физическому создает положительные внешние эффекты в наукоемких отраслях производства, которые характеризуются интенсивным использованием человеческого капитала.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
заведующей сектором РИЭПП С. Е. Ушаковой*